

Tagungsnummer

V75

Thema

Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie

Bodenbelastung/Bodenverdichtung

Autoren

F. Ditrich¹, A. Averdiek¹, H. C. Fründ¹

¹Hochschule, Osnabrück

Titel

Eisenstäbe als Indikatoren der Bodenbelüftung – Erfahrungen bei der Beurteilung landwirtschaftlicher Flächen

Abstract

Die Sauerstoffversorgung ackerbaulich genutzter Böden beeinflusst neben Wurzelwachstum und Nährstoffhaushalt auch Aktivität und Zusammensetzung des Edaphons. Herkömmliche Methoden zur Bestimmung der Belüftungssituation in Böden sind technisch aufwendig, kostenintensiv und wenig robust. Eisenstäbe, die vertikal in den Boden getrieben werden und deren Oberfläche durch das Zusammenspiel von Feuchtigkeit und Sauerstoff oxidiert, bieten nach (1) die Möglichkeit einer qualitativen Bewertung der Bodenbelüftung. Im Vortrag wird über die Anwendung der Eisenstabmethode (ESM) bei der Erfassung von Sauerstoffmangel durch Vernässungen und Bodenverdichtungen berichtet.

Auf einer Ackerfläche, welche durch die Leckage eines angrenzenden Schifffahrtskanals vernässt wird, wurde mit Hilfe der ESM, die durch mangelnde Bodenbelüftung hervorgerufene vertikale Grenze des Wurzelwachstums, genau abgeleitet. Die Auswertung der Eisenstäbe wurde durch Messungen der Wasserspannung und des geschlossenen Kapillarsaums verifiziert. Mit der ESM, kann zeitnah gezeigt werden, wie weit sich anaerobe Bodenverhältnisse oberhalb des geschlossenen Kapillarsaums, in den Boden ausdehnen. Weiterhin werden Untersuchungen zur Expositionszeit der Eisenstäbe vorgestellt. Die Wirkung von Bodenverdichtung und Bodeneigenschaften auf die Oxidation von Eisenstäben wurde an vier verschiedenen ackerbaulich genutzten Standorten untersucht. Verglichen wurden pfluglos bewirtschaftete Flächen im Raum Freiburg und Osnabrück. Die Eisenstäbe wurden im Sommer und Herbst 2016 mit unterschiedlichen Expositionszeiten (3 Wochen bzw. 3 Tage) in die Fahrspur und in den Pflanzenbestand der Flächen eingebracht. Zusätzlich wurde die Durchwurzelung im Umfeld der Eisenstäbe untersucht. Je nach Standort und Variante zeigt die Oxidation der Eisenstäbe charakteristische Tiefenprofile, die mit den Bodeneigenschaften in Verbindung gebracht werden können und im Vortrag vorgestellt werden sollen.

Literatur

[1] Owens, P. R., Wilding, L. P., Miller, W. M., & Griffin, R. W. (2008). Using iron metal rods to infer oxygen status in seasonally saturated soils. *Catena*, 73(2), 197-203.